

**Новый вид подрода *Eprahenus* рода *Otiorhynchus*
(Coleoptera, Curculionidae) из Абхазии***

В.Ю. Савицкий

Зоологический музей Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
125009 Россия, Москва, ул. Большая Никитская, д. 2

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str. 2, Moscow, 125009 Russia

e-mail: alophus@gmail.com

Ключевые слова: Coleoptera, Curculionidae, *Otiorhynchus*, *Eprahenus*, новый вид, Кавказ.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, *Otiorhynchus*, *Eprahenus*, new species, Caucasus.

Резюме: Описан новый вид *Otiorhynchus (Eprahenus) khipstensis* Savitsky, **sp. n.** из Абхазии.

Abstract: A new species *Otiorhynchus (Eprahenus) khipstensis* Savitsky, **sp. n.** is described from Abkhazia.

[Savitsky V.Yu. A new species of the subgenus *Eprahenus* of genus *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) from Abkhazia]

Введение

Подрод *Eprahenus* Reitter, 1912 включает более 30 видов, распространенных преимущественно на Кавказе и в Средней Азии (Давидьян, Савицкий, 2006а; Davidian, Savitsky, 2016; Alonso-Zarazaga et al., 2017). В настоящей работе описывается еще один вид этого подрода из Абхазии близкий к *O. swaneticus* Reitter, 1883.

Материал и методы

Материалом для настоящей работы послужили сборы автора, коллекция Зоологического музея Московского

*Работа выполнена в рамках научного проекта государственного задания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова № 121032300105-0.

государственного университета (ЗММУ, Москва), а также сборы, предоставленные коллегами.

Длину тела измеряли окуляр-микрометром от переднего края глаз до вершины надкрылий. При изучении гениталий и терминалий использовано увеличение до $\times 200$. Фотографии гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Микромед-3 с помощью видеоокуляра TourCam 9.0 MP.

Результаты

Род *Otiorhynchus* Germar, 1822

Подрод *Eprahenus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus beckeri* Stierlin, 1875 по первоначальному обозначению.

Otiorhynchus khipstensis Savitsky, **sp. n.**

Рис. 1, 3-8, 11-16, 22, 23, 25, 27-35, 39-42, 45-49

Типовая местность. Абхазия, Бзыбский хребет, гора Хипста, 2250 м.

Type locality. Abkhazia, Bzyb Range, Khipsta Mt., 2250 m.

Описание. Самка. Тело темно-коричневое или почти черное, слабо блестящее, ноги и усики немного светлее.

Голова конически сужена к птеригиям, обычно немного короче переднеспинки, реже равной с ней длины. Головотрубка слабо поперечная, в 1.03-1.14 раза шире своей длины и в 1.26-1.36 раза уже головной капсулы, на нижней стороне по бокам с узкой поперечной бороздкой. Мандибулы на внешней стороне с 3, реже 4, хетами. Птеригии средней величины, довольно сильно выступающие. Спинка головотрубки наиболее узкая на уровне заднего края птеригий, одинаковой ширины в основании и на вершине, перед эпистомом с лишенными опушения латеральными вдавлениями, которые обычно разделены явственным продольным килем, в основной части обычно довольно сильно выпуклая в продольном направлении, с довольно резким, узким срединным килем и слабыми продольными углублениями по бокам его. Бока спинки

головотрубки валикообразные, в основной части более широкие, слабо приподняты. Эпистом с угловидной вырезкой посередине вершинного края, эпистомальный киль хорошо развит по всей длине, эпистомальные углы слабо выступают за контур головы.

Глаза почти круглые или коротко-овальные, умеренно выпуклые, немного меньше птеригий, слабо выступают из контуров головы, их передне-нижний край округлен. Расстояние от глаз до птеригий заметно больше длины глаза, редко равно его длине. Лоб слабо поперечно вдавлен, посередине часто с небольшой углубленной точкой, в 1.28-1.42 раза шире спинки головотрубки и в 2.34-2.85 раза шире глаза. Спинка головотрубки, лоб и темя в густых, небольших точках, сливающихся в неправильные продольные бороздки.

Рукоять усиков такой же длины или немного длиннее жгутика, почти прямая или слабо дуговидно изогнута, в вершинной четверти слабо булавовидно утолщена. 1-й членик жгутика примерно в 2.5 раза длиннее своей ширины, немного длиннее или короче 2-го, 2-й в 2.1-3 раза длиннее своей ширины, 3-й примерно в 1.5 раза длиннее своей ширины, 4-й слабо удлинён, 5-7-й членики слабо удлинены или почти круглые, 5-й заметно меньше соседних. Булава усиков широковеретеновидная или удлинённо-яйцевидная, в 2.5-3 раза длиннее ширины, примерно в 1.5 раза шире жгутика, короче 4-7-го члеников жгутика вместе взятых. 1-й членик булавки заметно короче остальных члеников вместе взятых.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.07-1.21 раза шире своей длины, наиболее широкая посередине или слегка дистальнее середины, ее бока округлены, у основания и вершины со слабой перетяжкой, вершинный и основной край округленные, реже почти прямые. Диск переднеспинки слабо выпуклый в продольном направлении, в густых, выпуклых, почти полусферических, блестящих зернышках, которые разделены узкими линейвидными промежутками. Срединная линия на диске переднеспинки слабо выражена или отсутствует. Щетинконосные точки лежат на вершине зернышек или немного ближе к их краю, который направлен примерно к центру диска переднеспинки. Бока переднеспинки в менее крупных зернышках. Мезэпистерн и мезэпимер в мелких

зернышках и морщинках, метэпистерн гладкий. Эпистернальный шов развит в передней трети заднегруди.

Надкрылья яйцевидные, наиболее широкие перед серединой, с равномерно округленными боками, в 1.39-1.52 раза длиннее своей ширины, в 2.45-2.73 раза длиннее и в 1.44-1.64 раза шире переднеспинки. Диск надкрылий слабо выпуклый, боковой край слабо S-образно изогнут или почти прямой, вершинный скат почти отвесный, не подогнут, редко покатый. Бороздки надкрылий образованы углубленными точками, их передний край с очень маленьким щетинконосным зернышком. Перемычки между точками примерно одинакового с ними размера, лежат в одной плоскости с промежутками надкрылий. Промежутки слабо выпуклые, в 1.5-2 раза шире бороздок, с 1 спутанным рядом мелких щетинконосных зернышек, местами с поперечными и косыми морщинками. Зернышки на промежутках надкрылий гораздо меньше зернышек диска переднеспинки и заметно крупнее зернышек в точках бороздок.

Ноги довольно стройные, передние бедра толще средних и задних. Бедра с шиповидным зубцом, наиболее крупным на передних ногах, дистальнее зубца имеются 1–2 мелких зубчика. Передние голени в вершинной четверти слабо изогнуты внутрь или почти прямые, их наружный вершинный угол округлен, внутренний край слабо S-образно изогнут, дистальнее середины с мелкими зубчиками и зернышками. Средние и задние голени по наружному краю почти прямые, средние в вершинной четверти, задние в вершинной трети слабо изогнуты внутрь, на внутренней стороне с довольно крупными зернышками. Все голени на вершине с мукро и 1 шпорой, мукро на передних голених примерно в 2 раза крупнее, чем на средних и задних. Задние лапки заметно уже и длиннее передних и средних. 1-й членик лапок немного шире 2-го, 2-й - почти одинаковой длины и ширины, короче 1-го примерно в 1.5 раза на передних и средних и в 2 раза на задних лапках, 3-й в 1.4-1.5 раза шире своей длины и в 1.6–1.7 раза шире 2-го, коготковый членик примерно в 2 раза длиннее 3-го и заметно короче 1-го и 2-го члеников вместе взятых.

Брюшко в 1.31-1.36 раза длиннее ширины. Межтазиковый

выступ 1-го вентрита почти в 2 раза шире тазиковых впадин. 1-й и 2-й вентриты в средней части почти плоские. 1-й и большая часть 2-го вентрита в поперечно-морщинистой скульптуре, на боках в мелких зернышках. Средняя часть дистальной половины 2-го вентрита, 3-й и 4-й вентриты в довольно редких мелких точках и в тонкой микроскульптуре. Анальный венцит в более густых точках, в базальной половине слабо выпуклый, вдоль вершинного края узко окантован, на дорсальной стороне без выступа.

Ламелла *spiculum ventrale* примерно в 1.15-1.3 раза шире длины, в средней части слабее склеротизована, ее вершинный край с небольшой выемкой. Манубриум в 3.5-4.2 раза длиннее ламеллы, узкий, почти одинаковой ширины по всей длине, *caput* маленький. 7-й и 8-й тергиты с широко округленным вершинным краем.

Кокситы удлинённые, слабо или умеренно склеротизованы, стилусы субапикальные, округлые, не выступают за вершины кокситов. Вагина примерно в 1.5 раза длиннее кокситов. Вентральная и латеральные стенки вагины проксимальнее кокситов с удлинёнными склеротизованными пластинами, которые в проксимальной части соединены в единый Ш-образный склерит. Пластина вентральной стенки вагины склеротизована сильнее латеральных. Дорсальная стенка вагины с узкой поперечной, дуговидной пластиной, которая своими концами соединена с проксимальными углами Ш-образного склерита. Совокупительная сумка очень короткая, без вооружения, примерно в 2 раза короче склеротизованных пластин вагины. *Cornu* сперматеки серповидный, *ramus* едва или слабо выступающий, *collum* короткий, более или менее клювовидно изогнут. Большая часть поверхности сперматеки гладкая, *collum* в слабо выраженной поперечно-ячеистой микроскульптуре.

Опушение тела раздельное, не скрывающее основной фон, из грязно-желтых или беловатых прижатых чешуек и приподнятых щетинок. Удлинённо-овальные, овальные или почти круглые прижатые чешуйки почти равномерно покрывают промежутки надкрылий, образуя на них 2-3 спутанных ряда, их длина составляет примерно половину

ширины промежутков. Такие же чешуйки часто имеются на боках, у вершинного края и вдоль основания переднеспинки. Промежутки надкрылий также с 1 спутанным рядом приподнятых, дуговидно изогнутых щетинок, которые заметно уже и немного длиннее чешуек. Бороздки надкрылий лишь с отдельными чешуйками, щетинки в точках бороздок узкие, примерно в 3 раза короче щетинок на промежутках.

Длина тела 5.3–6.5 мм, ширина – 2.7–3.15 мм, у голотипа соответственно 6.3 и 2.95 мм.

Самец. Надкрылья в 2.19–2.43 раза длиннее и в 1.38–1.5 раза шире переднеспинки.

Брюшко в 1.18–1.27 раза длиннее ширины. 1-й венит в средней части слабо вдавлен или почти плоский. 2-й венит обычно в точках по всей длине средней части. Анальный венит в вершинной части слабо вдавлен. 8-й стернит в проксимальной части с двумя маленькими склеритами. Ламелла *scipulum gastrale* по бокам с маленькими выемками.

Эдегус узкий, довольно сильно изогнут дорсовентрально. Пенис дорсовентрально сдавлен, почти равномерно изогнут, постепенно сужен к ламелле, его дорсальная стенка мембранозная. Ламелла в 1.5–2 раза длиннее ширины, перед вершиной обычно отчетливо оттянута, реже не оттянута, на вершине закруглена. Апофизы короче склеротизованной части пениса. Тегмен с длинным манубриумом, парамеры узкие, свободные от основания или сросшиеся в основной четверти. Эндофаллус выступает между апофизами, его стенки почти по всей длине с многочисленными мелкими зубчиковидными или зернышковидными склеритами, хорошо различимыми при увеличении $\times 32$. Аггонопорий маленький, в виде узкой, крючковидно изогнутой пластинки.

Длина тела: 5.3–6.5, ширина: 2.45–2.85 мм.

Дифференциальный диагноз. *O. khipstensis* sp. n. наиболее близок к *O. swaneticus*, от которого хорошо отличается следующими признаками: головотрубка конически сужена от глаз к птеригиям; глаза меньше, лоб гораздо шире спинки головотрубки (рис. 3–10); диск переднеспинки в выпуклых, почти полусферических зернышках, перетяжка у основания и вершины переднеспинки обычно слабее выражена; надкрылья и

обычно брюшко более узкие (рис. 1, 2, 23-26); зубец на бедрах заметно меньше (рис. 11-14, 17-20), задние голени на внутренней стороне с крупными зернышками (рис. 21, 22); опушение тела более равномерное, образовано более широкими чешуйками и щетинками (рис. 1, 2).

У *O. swaneticus* бока головотрубки между глазами и птеригиями почти параллельносторонние или заметно вогнутые; лоб в 1.37–1.69 раза шире глаза, едва шире или такой же ширины как спинка головотрубки; диск переднеспинки в слабо выпуклых, часто сильно сглаженных зернышках; надкрылья в 1.27-1.39 раза длиннее своей ширины и шире переднеспинки в 1.68-1.82 раза у самки и в 1.55-1.61 раза у самца; брюшко самки в 1.22-1.31 раза, самца в 1.15-1.2 раза длиннее ширины; задние голени на внутренней стороне с сильно сглаженными зернышками; надкрылья с небольшими пятнами из узких ланцетовидных чешуек.

Differential diagnosis. *O. khipstensis* sp. n. is most closely related to *O. swaneticus* but clearly differs in the structure of head (Figs. 3-10), in the sculpture of pronotal disc, in narrower elytra and abdomen (Figs. 1, 2, 23-26), in smaller denticle on femora (Figs. 11-14, 17-20), in larger granules on inner surface of hind tibiae (Figs. 21, 22), and in pubescence of body (Figs. 1, 2).

Материал. Голотип: самка, Абхазия, Бзыбский хр., ~0.5 км ССЗ горы Хипста, ~2250 м, 43°17'20"N, 40°42'30"E, 27.06.2011 (В.Ю. Савицкий). Паратипы: 3 самца, 4 самки, собраны вместе с голотипом; 1 самец, там же, ЮЗ горы Хипста, ~2080 м, 43°16'45"N, 40°42'10"E, 29.06.2011 (В.Ю. Савицкий); 2 самки, там же, перемычка горы Акурга и горы Хипста, 2150-2200 м, 43°18'13"N, 40°42'54"E, 12.07-12.08.2017 (И.А. Солодовников); 3 самца, Бзыбский хр., ЮЗ макросклон горы Кванша, 2320-2350 м, 43°19'45"N, 040°37'25"E, 31.07.2010 (В.Ю. Савицкий).

Голотип наклеен на прямоугольную картонную пластинку, в левом заднем углу которой отдельно подклеены отчлененные вентриты брюшка. Отпрепарированные гениталии и терминалии помещены в пробирку с глицерином. Голотип и большая часть паратипов хранятся в коллекции ЗММУ, 2 паратипа, собранных И.А. Солодовниковым - в коллекции И.А. Забалуева.

Голотип *O. khipstensis* **sp. n.** снабжен печатной инвентарной этикеткой на розовой бумаге: «Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) № ZMMU Col 03208 Zool. Mus. Mosq. Univ. (Mosquae, ROSSIA)». Паратипы из коллекции ЗММУ имеют инвентарные номера с № ZMMU Col 03209 по № ZMMU Col 03219.

Этимология. Название топонимическое, происходит от названия горы Хипста.

Распространение. Известен только из массивов гор Хипста, Акурга и Кванша в западной части Бзыбского хребта.

Экология. Населяет альпийский пояс на высотах от 2080 до 2350 м над ур. м. Мною все особи *O. khipstensis* **sp. n.** были найдены днем под камнями средней величины в пристеночном слое почвы.

Otiorhynchus swaneticus Reitter, 1883

Рис. 2, 9, 10, 17-21, 24, 26, 36-38, 43, 44, 50, 51

Материал. 1 самка, “vicus Umroni | Svanetia inf. | 14.VII.1911”; 1 самец, Сванетия, перевал Латпари, 2900 м, 29.08.1930 (А.В. Богачев); 14 самцов, 8 самок, Georgia, Kvemo Svaneti, N slopes of Egrisskiy Mts. rng., NE slopes of Tzikuri Mt., upper of Lakhashuri riv., Labrakhi site, 2400–2600 м, 42°42'55"N, 42°38'55"E, 19.06.2016 (D.D. Fominykh).

Типы *O. swaneticus* мной не изучены. Перечисленные выше материалы полностью соответствуют первоописанию этого вида (Reitter, 1883) и хранятся в коллекции ЗММУ. Все фотографии *O. swaneticus*, приведенные в данной работе, выполнены с экземпляров, собранных на Эгрисском хребте.

Замечания по морфологии. Терминалии и гениталии самки как у *O. khipstensis* **sp. n.**

У изученных мною 4 самцов *O. swaneticus*, в отличие от *O. khipstensis* **sp. n.**, 8-й стернит в проксимальной части без маленьких склеритов, ламелла spiculum gastrale по бокам с широкими глубокими выемками (рис. 36-38), склеротизованная часть пениса наиболее узкая примерно посередине, откуда заметно расширяется к основанию и ламелле (рис. 43). Вполне вероятно, что эти признаки пригодны для диагностики

O. swaneticus и *O. khipstensis* **sp. n.** Ранее было показано, что близкие виды рода *Otiorhynchus* могут различаться строением ламеллы *spiculum gastrale* (Давидьян, Савицкий, 2015) и наличием дополнительных склеритов 8-го стернита (Давидьян, Савицкий, 2006b). Однако у некоторых видов *Curculionidae* степень развития таких дополнительных склеритов очень изменчива, от хорошо развитых до полного отсутствия у разных особей (Савицкий, 2021). Таким образом, для установления диагностического значения этого признака необходимо изучение дополнительных материалов как по *O. swaneticus*, так и по *O. khipstensis* **sp. n.**

Благодарности. Автор искренне признателен И.А. Забалуеву (Саратов) и Д.Д. Фоминых (Москва) за предоставленные для изучения материалы.

ЛИТЕРАТУРА

- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю., 2006а. К познанию долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera, Curculionidae) Кавказа и сопредельных регионов. - *Russian Entomological Journal*. 14 [2005] (4): 283-328.
- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю., 2006b. Обзор жуков-долгоносиков подродов *Namertanus* Reitter и *Troglonamertanus* subgen. n. рода *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) фауны Кавказа. - *Труды Русского энтомологического общества*. Санкт-Петербург. 77: 48-84.
- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю., 2015. К познанию жуков-долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) фауны Туркмении и сопредельных территорий. - *Энтомологическое обозрение*. 94 (1): 149-183.
- Савицкий В.Ю., 2021. О некоторых видах жуков-долгоносиков подсемейства Entiminae (Coleoptera, Curculionidae), описанных В. И. Мочульским из Японии, и новые данные по морфологии триб Sneurhinini и Tanymecini. - *Энтомологическое обозрение*. 100 (2): 417-438.
- Alonso-Zaragoza M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyl S.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J. & Yunakov N.N. 2017. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. - *Monografias electrónicas S.E.A.* 8: 1-729.
- Davidian G. E., Savitsky V. Y., 2016. Three new species of the weevil genus *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Caucasus. - *Entomological Review*. 96 (8): 1092-1102.
- Reitter E., 1883. Neue Coleopteren aus Russland und Bemerkungen über bekannte Arten. III. - *Revue Mensuelle d'Entomologie*. 1 (4): 111-117.

Рис. 1. *Otiorhynchus khipstensis* Savitsky, **sp. n.**, самка, голотип.

Рис. 2. *Otiorhynchus swaneticus* Reitter, 1883, самка.

Рис. 3-8. *Otiorynchus khipstensis* Savitsky, **sp. n.** (3 - самка, голотип, 4, 5 - самец, паратип, Хипста, 6 - самка, паратип, Хипста, 7, 8 - самец, паратип, Кванша): 3-5 - голова сверху, 6-8 - голова и переднеспинка сверху.

Рис. 9-10. *Otiorynchus swaneticus* Reitter, 1883, голова сверху: 9 - самка, 10 - самец.

Рис. 11-16, 22. *Otiorhynchus khipstensis* Savitsky, **sp. n.** (11-12, 14-15 - самка, паратип, Хипста, 13, 16, 22 - самка, голотип): 11-13 - передняя правая нога, 14 - задняя левая нога, 15-16 - левый усик, 22 - задняя правая голень и лапка сверху.

Рис. 17-21. *Otiorhynchus swaneticus* Reitter, 1883, **sp. n.** (17-18, 20-21 - самка, 19 - самец): 17-19 - передняя правая нога, 20 - задняя правая нога, 21 - задняя правая голень и лапка сверху.

Рис. 23, 25. *Otiorhynchus khipstensis* Savitsky, **sp. n.**, брюшко снизу: 23 - самка, голотип, 25 - самец, паратип, Хипста.

Рис. 24, 26. *Otiorhynchus swaneticus* Reitter, 1883, брюшко снизу: 24 - самка, 26 - самец.

Рис. 27-31. *Otiorhynchus khipstensis* Savitsky, **sp. n.**, самка (27, 29, 30 - паратип, Хипста, 28, 31 - голотип): 27 - кокситы и половые пути самки снизу, 28 - spiculum ventrale снизу, 29-31 - сперматека. Рис. 27 и 28 выполнены в одинаковом масштабе, рис. 29-31 по сравнению с ними увеличены в 2 раза.

Рис. 32–35, 39. *Otiorhynchus khipstensis* Savitsky, **sp. n.**, самец, паратипы (32, 35, 39 - Кванша, 33, 34 - Хипста): 32–34 - ламелла spiculum gastrale снизу, 35 - spiculum gastrale снизу, 39 - 8-й стернит снизу.

Рис. 36–38. *Otiorhynchus swaneticus* Reitter, 1883, самец: 36 - spiculum gastrale снизу, 37, 38 - ламелла spiculum gastrale снизу.

Рис. 40-42, 45-49. *Otiorhynchus khipstensis* Savitsky, **sp. n.**, самец, паратипы (40-41, 45-46, 48 - Кванша, 42, 47, 49 - Хипста): 40 - эдеагус сверху, 41-42 – эдеагус сбоку, 45 -агнопорий сбоку, 46 - агнопорий сверху, 47-48 - вершина эдеагуса сверху.

Рис. 43-44, 50-51. *Otiorhynchus swaneticus* Reitter, 1883, самец: 43 - эдеагус сверху, 44 - эдеагус сбоку, 50-51 - вершина эдеагуса сверху.

Поступила / Received: 25.04.2022

Принята / Accepted: 06.06.2022